

www.esa-conference.ru

УДК 664.292.004.14

Технологическое проектирование функциональных десертных блюд пониженной калорийности с использованием вторичного растительного сырья и цетрарии исландской в рамках концепции бережливого производства

Чуб О.П., к.т.н., доцент
Ерёменко Д.О., к.т.н., доцент
Стариков А.Ю., студент

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,
Севастополь, Российская федерация

Ключевые слова: функциональное питание, бережливое (Lean) производство, пектиновые полисахариды, яблочные выжимки, цетрария исландская, пониженная калорийность, повышенная микробиологическая стабильность

Употребление блюд функционального назначения способствует улучшению состояния здоровья населения, особое значение оно приобретает для людей, испытывающих повышенные физические, эмоциональные, умственные напряжения, поддерживая устойчивость к ним. Поэтому необходимо обеспечить высокое стабильное качество и безопасность данной продукции (соответствие системе ХАССП), доступность по цене для потребителей, а также - рентабельность работы предприятий. Необходимо найти баланс интересов потребителей и производителей, что возможно с использованием концепции бережливого (Lean) производства.

Разработка технологических процессов приготовления лечебно-профилактических десертных блюд пониженной калорийности из вторичного растительного сырья [1] с добавлением отвара и пюре цетрарии, а также клюквы [2] отвечает соответствующим принципам.

В общем случае при внедрении системы бережливого производства на пищевом предприятии требуется не только оптимизация отдельных технологических процессов, но и разработка ряда системных мероприятий, учитывающих особенности материальных и информационных связей [3, 4]:

1) разработка и внедрение ресурсосберегающих технологических процессов (трудосберегающих, материалосберегающих, фондосберегающих, энергосберегающих);

2) разработка унифицированных технологических процессов (типовых, групповых, стандартных);

3) обеспечение внедрения быстроперенастраиваемых средств технологического оснащения;

4) разработка технологических процессов переработки «отходов», т.е. использование вторичных ресурсов;

5) внедрение технически обоснованных норм времени, в том числе экспериментально-аналитических, полученных по результатам хронометража использования фонда рабочего времени сотрудников, обработки статистических данных;

6) оптимизация аппаратного обеспечения технологических процессов на основе анализа и технико-экономического обоснования использования тех или иных единиц технологического оборудования.

Унифицированные технологические процессы призваны сократить временные, энергетические и человеческие трудозатраты на производство единицы продукции за счет объединения ряда технологических операций для некоторой номенклатуры блюд, основные ингредиенты в рецептуре которых одинаковы. Отличие может быть в их соотношении или в необходимом уровне содержания влаги. Учитываться должен при объединении блюд в группы также и потребительский спрос на них. Количество одновременно задействованных сырьевых продуктовых ресурсов целесообразно рассчитывать с учетом гарантированной реализации за период срока хранения. Для таких блюд может быть разработан групповой технологический процесс.

Например, при использовании в качестве вторичного растительного сырья [2] фруктового или овощного жома или выжимок, требуется предварительная его переработка с целью получения пасты, пюре или сухого порошка. В работе [2] описано решение задач 1, 2, 4 на примере использования вторичного растительного сырья, содержащего полисахариды для приготовления десертных лечебно-профилактических блюд в условиях предприятий общественного питания. Описан подход к разработке группового технологического процесса. Повышение биологической ценности и безопасности блюд автор проводит за счет использования отвара и пюре цетрарии исландской, пюре клюквы.

На первом этапе готовят пасту или пюре из яблочных выжимок [2] с использованием их СВЧ-нагрева, протирают для получения однородной массы, добавляют 0,2% лимонной кислоты, 5% крахмальной патоки (производят сахарокислотное желирование). Смесь подвергают повторной короткой СВЧ-обработке. В результате, по сравнению с обычной паровой обработкой значительно сокращается время соответствующего этапа технологического процесса, повышается клеточная проницаемость сырья, улучшается преобразование пектина в протопектин, а также микробиологическая стабильность готового продукта.

По данной технологии из выжимок яблок сорта «Чемпион» авторами получена яблочная паста с характеристиками, приведенными в таблице 1, кото-

рая далее использовалась в групповом технологическом процессе приготовления десертных блюд. Так как, во-первых, выжимки после получения сока обеднены сахарами и представляют собой концентрат пищевых волокон, во-вторых, поскольку в данной рецептуре приготовления пасты (пюре) сахар не используется, то облегчается разработка технологических процессов получения десертных лечебно-профилактических блюд пониженной калорийности со значительным содержанием пищевых волокон.

Последующие этапы технологического процесса: приготовление отвара и пюре из цетрарии исландской; соединение яблочного пюре, клюквенного пюре и предварительно взбитого желирующего агента, охлаждения полученного продукта.

Был разработан [2] технологический процесс обработки и приготовления цетрарии, который обеспечивает требуемые органолептические характеристики десертных блюд (таблица 2) и сокращение времени обработки по сравнению с предлагаемыми в работах [6, 7].

Таблица 1. Характеристики яблочной пасты из выжимок

№	Показатели	ГОСТ	Значение
1	Кислотность	5898-1997	7,341 град
2	Общий сахар	5903-1989	15,09 %
3	Влага	5900-2014	48,22 %
4	Содержание сухих веществ	5900-2014	51,78 %

Таблица 2. Основные требования к органолептическим характеристикам отвара и пюре цетрарии

Требования к отвару и пюре цетрарии	без горечи, свойственной необработанным слоевищам цетрарии из-за присутствия лишайниковых кислот
	отсутствие сильного терпко-древесного запаха
	густой слизистый отвар, который становится желеподобным при охлаждении
	наличие антибактериальных свойств, влияющих на гарантированно безопасный срок хранения десертных блюд

Полученный отвар является густым и вязким, становится желеобразным при охлаждении до 6...10°C, вкус без горечи, запах отсутствует. Плотность отвара определялась по объему и соответствующему ему весу. Приготовили 5 образцов отвара по одинаковой методике. Результаты измерений были сведены в таблицу 3.

Экспериментально установлено, что применение желирующего агента из цетрарии позволяет не использовать в десертных блюдах яйца (яичный белок, который традиционно обеспечивает воздушность и пористость взбитых изделий) и добиться необходимых значений кратности и стойкости пены при взбивании желирующего агента. Плотность и реологические характеристики инновационного и базового продукта довольно близки, кислотность и содержание сахаров проведены экспериментально по ГОСТ 5898-1997 и ГОСТ 5903-1989 соответственно (таблица 4). Обнаружен также эффект резкого повышения микробиологической стабильности блюд с цетрарией. В результате значительно повышается безопасность продукции, уменьшается количество контрольных критических точек в технологическом процессе согласно системе ХАССП [5].

Таблица 3. Результаты измерения плотности отвара цетрарии

№ образца	1	2	3	4	5	Среднее значение	Дисперсия
Плотность образца, г/л	1113	1112	1115	1108	1114	1112,4	5,84

Таблица 4. Сравнение характеристик вариантов десертного блюда

Вариант рецептуры	Плотность, г/дм ³	КМА-ФАНМ, КОЕ/г	Сахар, %	Кислотность, град	Калорийность, Ккал	Пищевые волокна, г
Базовый	0,56	7 · 10 ²	29,4	5,7	90	0,79
Проектируемый с клюквой	0,49	нет роста КОЕ	12,5	6,5	55	3,7
Проектируемый без клюквы	0,48	нет роста КОЕ	12,4	4,5	57	3,5

Были проведены лабораторные исследования самбука яблочного (базовая и новая рецептура) по параметру КМА-ФАНМ, КОЕ/г ГОСТ1044.15-94, ГОСТ 26670-91, ГОСТ26669-85 (Подготовка проб), ГОСТ 31904-12 которые показали, что применение цетрарии позволяет увеличить безопасный срок хранения блюд свыше 24 ч [8, 9], таблица 4. Даже через 16 дней с момента приготовления проектируемого блюда, 7 дней из которых посев провел в питательной среде в термостате при +30°C не был зафиксирован рост КОЕ. Для базовой рецептуры были зафиксированы множественные КОЕ.

Соотношение пищевых веществ в блюдах на порцию 100 г представлено на диаграммах рисунок 1. Получено десертное блюдо пониженной калорийности (в 1, 6 раз по сравнению с базовым вариантом), которое является функциональным по содержанию пищевых волокон – 16,5% (превышение в 4,7 раз), содержание белков, жиров и углеводов – величины одного порядка, содержание сахаров снижено, что можно считать преимуществом, так как в базовом варианте их содержалось 25% от дневной нормы.

Рис. 1. Соотношение пищевых веществ в блюдах на порцию 100 г

Предложенный подход, во-первых, позволяет при снижении калорийности значительно повысить биологическую ценность инновационной продукции по сравнению с традиционными рецептурами.

Во-вторых, использование группового технологического процесса и оптимальных способов обработки сырья с учетом минимального времени при обеспечении заданных физико-химических и органолептических характеристик снижает суммарную трудоемкость и энергозатраты на производство номенклатуры десертных блюд.

В-третьих, использование вторичных растительных ресурсов значительно снижает стоимость ингредиентов.

В-четвертых, повышение безопасности десертной продукции обусловлено выбором основных ингредиентов в рецептуре (использование цетрарии исландской, пюре клюквы, исключение яиц), а также выбранными технологическими этапами, способами и режимами обработки сырья. Такой подход соответ-

ствует требованию системы ХАССП, а также стандартам, руководящим принципам и рекомендациями, разработанным Комиссией Кодекс Алиментариус. Возможность значительно увеличить допустимый срок хранения десертных блюд с цетрарией доказана исследованием их микробиологической устойчивости.

В-пятых, увеличение сроков хранения инновационной продукции позволит выпускать ее большими объемами (при производственном планировании учитывать суммарный больший объем реализации при заданной функции спроса за большее время), что уменьшит долю энергетических затрат на единицу продукции, а также трудоемкость на единицу продукции.

Таким образом, разработка групповых технологических процессов производства функциональных блюд из вторичного растительного сырья является важным этапом внедрения Lean-концепции на предприятиях общественного питания.

Литература:

1. Перфилова О.В., Магомедов Г.О., Бабушкин В.А., Власова О.Г., Зеленская А.А. Социальная значимость создания продуктов для здорового и функционального питания с использованием вторичного фруктово-овощного сырья // Наука и образование. Мичуринский ГАУ. Мичуринск. 2019. № 1. С. 83-86.
2. Чуб О.П. Разработка технологии функциональных десертных блюд на основе пектиновых полисахаридов из вторичного растительного сырья и цетрарии исландской // Чуб О.П. Евразийское Научное Объединение. 2019. №1-2(47). С. 104-107.
3. Чуб О.П. Концепция бережливого производства для гибких производственных систем, понятие гибкости // Евразийское Научное Объединение. 2019. №3-2(49). С. 135-141.
4. Чуб О.П., Еременко Д.О. Использование пектиновых полисахаридов вторичного растительного сырья для разработки десертных блюд лечебно-профилактического питания в рамках концепции бережливого производства // The Scientific Heritage. 2019. Т. 2. №40(40). Budapest, Hungary. С. 24-30.
5. Чуб О.П. Использование системного подхода и анализ рисков при обеспечении качества колбасной продукции // Евразийское Научное Объединение. 2019. № 2-1(48). С. 60-63.
6. Кравченко, Ольга Юрьевна. Перспективы применения лишайников рода *Cetraria* в биотехнологии хлебобулочных изделий : диссертация ... кандидата технических наук : 03.01.06; [Место защиты: Вост.-Сиб. гос. технол. ун-т]. - Иркутск, 2010. - 137 с.: ил.
7. Брюхова, С.В. Обоснование использования цетрарии исландской в технологии вареных колбас: диссертация ... кандидата технических наук: 05.18.04. - Улан-Удэ, 2013. - 117 с. 7.
8. СанПиН 2.3.2.1324-03. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.
9. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов N 5061-89 от 1 августа 1989 г.